

HALIMA XUDOYBERDIYEVA SHE'RIYATIDA IJOD FALSAFASI

Tajibayeva Latofat Farxodovna,
Qoraqalpoq davlat universiteti
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, professor v.b,
latofattajiboyeva@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20552834>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Halima Xudoyberdiyevaning "She'r yozganda..." she'ri misolida shoira poetikasida she'r va shoirlik konseptining badiiy-estetik talqini tadqiq etilgan. Shuningdek, ijodkorning poetik tafakkuri, go'zallikni idrok etish tamoyillari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Halima Xudoyberdiyeva, poetik tafakkur, she'r va shoirlik konsepti, poetik obraz, lirizm, xalqona samimiyat, estetik ideal, badiiy tafakkur.

Аннотация. В данной статье на примере стихотворения Халимы Худайбердиевой «Когда пишу стихи...» исследуется художественно-эстетическая интерпретация концепта поэзии и поэта в поэтике поэтессы. Также анализируются особенности поэтического мышления автора и принципы художественного восприятия красоты.

Ключевые слова: Халима Худайбердиева, поэтическое мышление, концепт поэзии и поэта, поэтический образ, лиризм, народная искренность, эстетический идеал, художественное мышление.

Abstract. This article examines the artistic and aesthetic interpretation of the concept of poetry and the poet in Halima Khudayberdiyeva's poetics based on her poem "When Writing Poetry...". The study also analyzes the poet's poetic thinking and the principles of perceiving beauty in artistic expression.

Keywords: Halima Khudayberdiyeva, poetic thinking, concept of poetry and poet, poetic image, lyricism, folk sincerity, aesthetic ideal, artistic thinking.

Kirish. Halima Xudoyberdiyeva ijodida she'r va shoirlik konsepti alohida badiiy-estetik mazmun kasb etadi. Shoira nazarida she'r shunchaki jarangdor so'zlar tizmasi emas, balki inson qalbidagi eng nozik va eng sirli tuyg'ularini ochib beruvchi ma'naviy hodisadir. Ijodkor shoirni borliqdagi go'zallikni boshqalardan teranroq his qiladigan, tabiat va inson qalbidagi sirli tuyg'ularni ilg'ay oladigan nozik qalb egasi sifatida tasvirlaydi. Shoiraning "She'r yozganda..." she'ri ijodkorning poetik tafakkuri, she'r va ijod haqidagi estetik konsepsiyasini mujassamlashtirgan muhim badiiy namunalardan biridir.

Adabiyotlar tahlili. She'r boshidayoq shoira ijod mohiyatini nihoyatda original tarzda, o'ziga xos poetik obraz orqali ifodalaydi:

She'r yozganda o'g'rilarining to'dasiga pirman men,

Yo'lin qilib o'g'irlyayman nonning, gulning tusini.

Go'zalliklar olamiga iz qoldirib kirmam men

Va bemalol kuzatarman har bir uy-hovlisini

Bu satrlardagi “o‘g‘ri” obrazi an’anaviy salbiy ma’nodan uzoqlashib, o‘ziga xos estetik va poetik mazmun kasb etadi. Shoira bu yerda shoirni borliqdagi go‘zalliklarni “o‘g‘irlovchi” ijodkor sifatida talqin qiladi. Biroq bu “o‘g‘rilik” moddiy manfaat bilan bog‘liq emas, aksincha, ma’naviy ehtiyoj va ehtiros ifodasidir.

Tadqiqot metodologiyasi. Shoir tabiatdagi go‘zalliklarni, inson qalbidagi nozik tuyg‘ularni, hayotning betakror lahzalarini o‘z qalbiga yashirish orqali ularni she’riy obrazlarga aylantiradi. Nima uchun shoira aynan “o‘g‘irlash” fe’lini qo‘llaydi? Chunki uning poetik tafakkurida go‘zallik va ma’naviy qadriyatlar nihoyatda noyob, muqaddas hodisa sifatida idrok etiladi. Shoira bu go‘zallikni oddiy kuzatish bilan cheklanmaydi; ularni ehtiros bilan qalbiga olib kiradi, qalbining eng qimmatbaho gavharlaridek asraydi. Ayniqsa, “nonning, gulning tusini o‘g‘irlash” ifodasi shoira poetik tafakkurining nihoyatda nozik va ramziy xarakterini namoyon etadi. Shoira nazdida “non” hayotning eng muqaddas ne’mati, hallollik va tirikchilik ramzi bo‘lsa, “gulning tusi” go‘zallik, nafasat va muhabbat timsolidir. Oddiy inson uchun gulning rangi tashqi belgi bo‘lib ko‘rinishi mumkin, biroq shoira uchun u inson qalbida uyg‘ongan betakror hislar, rangin tuyg‘ular va estetik zavq manbaidir. Shu bois ham ijodkor borliqdagi nozik holatlarni ilg‘ab, ularni badiiy tafakkur orqali yangi poetik ma’noga aylantiradi.

O‘g‘irladim ko‘zlarimga hayrat solmay o‘tmagich - ,

Go‘daklarning qiyqirig‘in, cho‘qqining oq qorini.

O‘g‘irladim onalarning sira yelga ketmagich - ,

O‘g‘lim, ulg‘ay, jonim bolam” degan duolarini.

Tahlillar va natijalar. Go‘daklar qiyqirig‘idek pok va samimiy, yuksak tog‘lar bag‘ridagi oppoq qordek beg‘ubor tuyg‘ular ham shoira qalbining eng nozik ma’naviy gavharlaridan biridir. Halima Xudoyberdiyevaning go‘dak qiyqirig‘ini poetik timsol sifatida tanlashida chuqur hayotiy va ramziy ma’no mujassam. Chunki go‘dak ovozi tabiiylik, soflik va samimiyatning go‘zal ifodasidir. U hali hayotning murakkabliklari, manfaat va hirslar bilan qorishib ulgurmagan pok qalbning sadosidir. Shoira aynan ana shu beg‘uborlikdan ma’naviy quvvat oladi. Negaki, inson ulg‘aygan sari turmush tashvishlari, manfaatlar va turli ziddiyatlar girdobida bolalikdagi beg‘ubor qalbning musaffoligidan uzoqlasha boshlaydi. Kattalar dunyosida manfaat va ziddiyatlar ko‘paygani sari inson qalbi pokligini yo‘qotib boradi. Go‘dak qalbi esa hali bu dunyo tashvishlari bilan kirlanib ulgurmagan bois shoira nazarida bolalik inson ruhining eng sof, eng toza holatidir. Shoira ana shu poklikni she’rga ko‘chirishga, uni inson qalbida qayta uyg‘otishga intiladi. Bu jihat Halima Xudoyberdiyeva poetikasidagi lirizmning muhim belgilaridan biridir. Shoira inson ruhiyatidagi eng nozik, eng tabiiy tuyg‘ularni katta samimiyat bilan tasvirlaydi.

Uning she'rlarida bolalik, ona mehri, tabiat va pokiza qalb obrazlari bir-biri bilan uyg'unlashib, insonni ma'naviy poklanishga chorlovchi estetik olamni yuzaga keltiradi.

Keyingi misralarda shoironing ruhiy olamiga xos yana bir muhim jihat namoyon bo'ladi: *"O'g'irladim onalarning sira elga ketmagich, "Uyma, ulg'ay, jonim bolam", degan duolarini"*. Ushbu satrlarda ona duosi oddiy tilak darajasidan yuksalib, xalqning asrlar davomida shakllangan mehr-muhabbati, ezgu orzu-intilishlari va ma'naviy qadriyatlarining badiiy ifodasiga aylanadi. Halima Xudoyberdiyeva she'riyatining siri ham aslida hayotning sodda, tabiiy va samimiy holatlaridan chuqur poetik ma'no topa olishidadir. Shoira uchun ilhom manbai xalqning kundalik hayotida, ona allasida, duosida, insoniy mehr va qalb pokligida yashaydi. Shu sabab uning she'rlarida oddiy odamlar hayoti, xalqona tuyg'ular va maishiy detallar ham yuksak badiiy mazmun kasb etadi.

Keyingi misralarda shoironing ijod haqidagi qarashlari yanada teranroq aks etadi:

*Topib-tutib yashirganim qalb qatimda edilar,
Qalbni to'kib she'r yozdim-u oshkor bo'ldi barcha sir.
Go'zallikni o'g'irlamoq ayni savob, dedilar,
Shundan keyin men o'g'rilar to'dasiga bo'ldim pir.*

Ushbu satrlardan anglashilmoqdaki, shoira shoirlikni ma'naviy missiya darajasiga ko'taradi. Shoir go'zallikni yo'qolib ketishdan asrab qoluvchi, inson qalbiga qaytaruvchi ma'naviy posbon sifatida talqin qilinadi. Chunki shoira nazarida haqiqiy ijod inson ruhini poklaydi, uni go'zallik va ezgulikka yaqinlashtiradi.

Xulosa. Umuman, "She'r yozganda..." she'ri Halima Xudoyberdiyevaning she'r va shoirlik haqidagi estetik qarashlarini mujassamlashtirgan muhim poetik matndir. Unda ijodkor qalbining nozikligi, tabiat va inson ruhiyatini teran his qilish xususiyati, xalqona samimiyat va ma'naviy poklik uyg'unlashgan. Shoira she'rni hayotdan go'zallik izlash, inson qalbini anglash va estetik mezonlarni ifodalash vositasi sifatida talqin qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Худайбердиева Х. Сайланма. жилд. – Тошкент: F.Фулум номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018. – 423 б
2. Жабборов Н. Замон, мезон, шеърият. – Тошкент: F.Фулум номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. – 304 б
3. Норматов У. Ижод сеҳри. – Тошкент: Шарқ, 2007. – 352 б.
4. Норматов У. Кўнгилларга кўчган шеърият. –Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006.